

ОЦІНКА ВИХІДНИХ ДАНИХ У СУДОВІЙ ГІРНИЧОТЕХНІЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ В КОНТЕКСТІ НОРМАТИВНИХ ОБМЕЖЕНЬ І МЕЖ ТЕХНІЧНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

Пугач Іван

к.т.н., доцент, судовий експерт
ORCID ID: 0000-0002-9836-7753

Харченко Віталій

доктор філософії, завідувач відділу
ORCID ID: 0000-0002-7653-3001,

Відділ будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності
лабораторії товарознавчих, гемологічних, економічних, будівельних, земельних
досліджень та оціночної діяльності
Дніпропетровський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр
МВС України, Дніпро, Україна

Судова гірничотехнічна експертиза є однією з найскладніших форм інженерно-технічного дослідження, що проводиться у межах кримінального провадження з метою встановлення причин надзвичайних подій у гірничій галузі та аналізу відповідності дій учасників подій вимогам безпеки. Успішне виконання такої експертизи вимагає не лише глибоких знань у галузі гірничої справи, але й здатності критично аналізувати надану слідством інформацію. Оскільки експертна діяльність перебуває на стику юридичних процедур і спеціальних знань, особливого значення набуває питання достовірності вихідних даних, з якими працює експерт. Законодавство прямо забороняє експерту самостійне збирання доказів, однак покладає на нього обов'язок оцінювати вже надані матеріали щодо їхньої повноти, логічної несуперечливості та технічної достовірності. У цьому контексті дана робота зосереджена на висвітленні методології оцінки вихідних даних у межах спеціальної компетенції експерта, розкриває межі технічної інтерпретації інформації, пропонує підходи до дій у випадку суперечливих, неповних або сумнівних матеріалів та ілюструє ці підходи прикладами з реальної гірничотехнічної експертної практики. Особливу увагу приділено пропозиціям щодо вдосконалення процедур взаємодії між експертами та органами досудового розслідування, а також нормативного врегулювання критичної оцінки вихідних даних.

Судові експертні висновки є ключовими для встановлення об'єктивних обставин складних технічних справ. Їхня надійність залежить від методологічної чіткості, зокрема розмежування понять об'єкта дослідження та вихідних даних. О.О. Мешков [1] визначає вихідні дані як зафіксовану в наданих матеріалах інформацію про факти й ознаки об'єктів, що використовується для вирішення поставлених експерту завдань. Він наголошує, що експерт не створює ці дані самостійно, а аналізує їх на предмет наукової обґрунтованості та відповідності технічним закономірностям. Цей підхід є важливим для глибокого теоретичного

розуміння процесів у гірничотехнічній експертизі.

Оцінка вихідних даних судовим експертом має чіткі межі, встановлені законодавством. Згідно зі ст. 87 Кримінального процесуального кодексу України (КПК України) [2], експерт не визначає допустимість доказів – це функція суду. Судовий експерт аналізує матеріали виключно у межах постановлених питань і своїх спеціальних знань, дотримуючись затверджених процедур і методик, без надання правових оцінок. Закон України «Про судову експертизу» [3] визначає межі діяльності експерта, зокрема забороняє йому самостійно збирати матеріали (ст.14). Це гарантує, що експерт працює лише з тими даними, які надає слідчий або суд. Водночас ця заборона не виключає критичного аналізу наданих матеріалів. Навпаки, експерт у межах своїх повноважень зобов'язаний оцінити їхню придатність і достатність для вирішення поставлених завдань. Така оцінка – прояв професійної компетентності, що відповідає закону й ролі експерта. Законодавство також гарантує незалежність експерта і повноту дослідження (ст.4), тому він має право не брати до уваги сумнівні дані, якщо це обґрунтовано спеціальними знаннями та методикою, без самостійного збору інформації чи правових оцінок доказів. Для забезпечення об'єктивності висновків експерт використовує науково обґрунтовану методологію перевірки надійності вихідних даних. Він аналізує матеріали на відповідність критеріям достовірності, повноти й узгодженості. У разі виявлення суперечностей або сумнівної вірогідності експерт зобов'язаний звернути на це увагу. Зокрема, при розбіжностях у показаннях чи між джерелами інформації проводиться порівняльний аналіз – перевіряється відповідність між даними, науковими фактами, законами природи та можливість їх підтвердження альтернативними методами.

У разі виявлення недостовірних або неперевірених даних експерт не враховує їх при формулюванні висновків і обґрунтовує причини такого рішення. Обґрунтування надається в межах компетенції – з посиланням на методику, критерії наукової достовірності, відтворюваності результатів та логічної узгодженості. Наприклад, якщо показання свідка суперечать об'єктивним даним, експерт зазначає це у висновку й пояснює суть суперечностей. Такий підхід відповідає принципу повноти дослідження: проблемні дані не ігноруються, а аналізуються і оцінюються з точки зору їхньої цінності для розв'язання поставлених завдань. Експерт оцінює інформацію виключно з технічної та наукової точки зору, не даючи правової інтерпретації. Якщо дані недостатньо обґрунтовані або не відповідають критеріям достовірності, експерт зазначає обмеження висновків, пов'язані з якістю вихідних матеріалів. Методологія експертизи включає оцінку повноти, надійності та відповідності даних вимогам методики. Залежно від результатів, дані можуть бути використані повністю, частково або відхилені – з відповідним поясненням. Такий підхід забезпечує належну обґрунтованість експертного висновку.

Оцінка вихідних даних забезпечує об'єктивність і наукову обґрунтованість експертного висновку на основі технічних критеріїв, без правової інтерпретації. Водночас експерт зобов'язаний суворо дотримуватись меж своєї спеціальної компетенції. Його висновки мають формулюватися виключно у категоріях

спеціальних (наукових або технічних) знань, без правової оцінки дій учасників подій. Це принципово важливе розмежування повноважень експерта і суду чітко визначено чинним законодавством: експерт встановлює технічні факти, тоді як правову оцінку дають слідчі органи та суд. На практиці експерт може встановити причинно-наслідкові зв'язки між подіями та їх технічними наслідками, але не виходити за межі технічного висновку. Наприклад, він може визначити, що вибух стався внаслідок витоку метану через несправність вентиляції та вказати на супутні технічні порушення. Водночас експерт не має права оцінювати провину посадових осіб або кваліфікувати порушення нормативно-правових актів – це виходить за межі його компетенції.

Дотримання спеціальної компетенції особливо важливе у випадках, коли експертів ставлять запитання, що не належать до сфери його знань, або надають неповні матеріали, які унеможливають проведення обґрунтованого аналізу. У таких ситуаціях експерт зобов'язаний письмово повідомити про неможливість виконання експертизи. Даний підхід захищає експерта від перевищення повноважень і забезпечує добросовісність висновку. Межі технічної інтерпретації передбачають, що експерт аналізує лише ті аспекти справи, які потребують спеціальних знань, і формулює висновки виключно в їх межах. Питання правової кваліфікації, винуватості осіб чи допустимості доказів не входять до його компетенції. Такий підхід гарантує об'єктивність та неупередженість експертизи, не допускаючи підміни судового рішення експертним авторитетом. Щоб проілюструвати реалізацію принципів критичної оцінки вихідних даних і дотримання меж компетенції на практиці, доцільно розглянути конкретні ситуації з експертної діяльності. Усі приклади подано з дотриманням вимог конфіденційності та нерозголошення.

Приклад 1. Суперечливі показання очевидців. У шахті під час позапланового ремонту гідросистеми кріплення гірник отримав важку травму через удар сталевим елементом. Двоє свідків, які перебували поруч, дали суперечливі свідчення щодо знеструмлення обладнання та роботи гідрозахисту. Експерту надали матеріали розслідування: показання свідків, журнали робіт, протоколи допитів, документи щодо технічного стану обладнання та огляду місця події. Один свідок стверджував, що система була вимкнена згідно з регламентом, інший – що відключення не проводилось, що могло призвести до неочікуваного руху кріплення. Експерт детально проаналізував обидва варіанти показань очевидців. Він розглянув документи, що засвідчували порядок робіт, та провів аналіз технічних умов, необхідних для спрацювання гідросистеми. У протоколі огляду місця аварії експерт зафіксував, що перемикач гідравліки на момент огляду знаходився у положенні «увімкнено». Подальший аналіз схеми управління гідросистемою показав, що у випадку повного відключення подібний рух кріплення був технічно неможливий. Таким чином, показання першого очевидця про нібито відключену гідравліку суперечили фізичним доказам, зафіксованим експертом. Додатково експерт дослідив записи журналів робіт і встановив, що запису про виконання відключення обладнання перед початком ремонтних робіт не було. Експерт застосував логічно-аналітичне моделювання подій, яке

підтвердило, що система залишалася під тиском, що й спричинило рух механізму.

За результатами аналізу експерт відкинув показання першого очевидця, які не підтвердилися технічними доказами, і взяв за основу ті свідчення, які відповідали фізичним і документальним даним. Він зробив однозначний висновок, що безпосередньою причиною нещасного випадку було невиконання вимог знеструмлення та відключення гідравлічного обладнання перед початком ремонту. Експерт підкреслив, що показання очевидця про повне відключення обладнання не відповідали дійсності, оскільки суперечили інженерно-технічним умовам, які він встановив за допомогою експертного моделювання та огляду місця аварії. У підсумку він вказав у висновку саме ті вихідні дані, які вважав надійними, та обґрунтовано відкинув ненадійні.

Приклад 2. Неповнота документів. У підземній шахті під час відставання від графіка підричних робіт стався обвал породи, внаслідок чого постраждав гірничий майстер, який перебував поблизу вибою. Після аварії виникло питання, чи могла дія або бездіяльність заступника директора шахти запобігти трагедії. Для з'ясування причин та ролі посадових осіб була призначена експертиза. Експерт не отримав повного комплексу документації щодо організації робіт. Відсутні графік роботи керівництва та службова переписка про стан безпеки, які могли підтвердити присутність заступника директора на зміні та факт отримання ним попереджень. Надано лише акт розслідування та показання свідків, без журналів змін і розпоряджень. У вихідних даних залишалися важливі прогалини. Через відсутність ключових документів експерт звернувся з офіційним клопотанням про їх надання, зокрема графіка роботи керівництва та припису з охорони праці. Одночасно, працюючи з неповними матеріалами, експерт розглянув два можливі варіанти подій: 1) заступник директора був на робочому місці й знав про ризики, 2) він був відсутній або не володів такою інформацією. Для кожного варіанту експерт оцінив, чи мав керівник змогу технічно вплинути на хід робіт. Таке альтернативне моделювання було необхідним, щоб неупереджено врахувати усі варіанти при неповних даних. Експерт також перевіряв журнал аварійних робіт і опитування працівників: з нього стало відомо, що майстер дільниці діяв за усним розпорядженням, але незрозуміло, чи саме це було розпорядження. Через відсутність документів експерт не міг однозначно встановити ланцюг управлінських команд перед аварією, тому вимушено розглянув кілька гіпотетичних ланцюгів.

У своєму висновку експерт зазначив обмеження, зумовлені неповнотою вихідних даних. Він визначив технічні причини обвалу – недостатнє кріплення покрівлі та порушення технології підричних робіт – і вказав на можливі недоліки в діях окремих посадових осіб. Щодо заступника директора експерт розглянув дві версії: у разі його присутності та обізнаності про ризики він мав вжити відповідних заходів; якщо ж він був відсутній або не мав інформації – можливість впливу на хід подій не підтверджується. Через відсутність ключових документів експерт утримався від остаточних висновків, залишивши їхнє формулювання компетенції слідства або суду. Такий підхід забезпечив неупередженість та дотримання меж спеціальної компетенції.

Приклад 3. Завідомо недостовірні вихідні дані. На вугільній шахті стався вибух метану під час другої зміни, внаслідок чого загинули та постраждали гірники, було пошкоджено обладнання. Внутрішнє розслідування не виявило причин: вентиляція вважалася справною, датчики – працездатними, перевищень метану не фіксували. Керівництво заявило про повне дотримання вимог безпеки й назвало вибух «непередбачуваним». Однак з огляду на малоїмовірність вибуху за нормального провітрювання було призначено незалежну гірничотехнічну експертизу. Експерту надали документи кримінального провадження: журнали провітрювання, протоколи перевірок, пояснення посадових осіб, а також висновок внутрішньої комісії, яка назвала вибух «раптовим викидом». За цими матеріалами концентрація метану не перевищувала 1 %, система вентиляції працювала справно. Водночас об'єктивні дані – схема виробок, параметри УТАС, огляд місця події – вказували на інше: значне закопчення виробки свідчило про високу концентрацію метану, один із датчиків був встановлений не оптимально, а вентиляційна перегородка могла бути несправною ще до аварії. Таким чином, між документальними даними та фактичними ознаками виникли суттєві розбіжності. Експерт не обмежився офіційними даними, а провів моделювання вентиляції та газового режиму аварійної лави. За розрахунками, за нормальних умов метан не мав перевищити 2 %, що суперечило наслідкам вибуху. З урахуванням можливих прихованих факторів – порушень вентиляції, неправильного розміщення датчика, витоку газу – модель показала утворення «кишень» із концентрацією 5–6 % метану. Це відповідає вибуху середньої сили, що підтверджувалося характером пошкоджень. Також експерт виявив підозріло однотипні записи в журналі метанометрії («0,5 %» у всіх замірах), що могло свідчити про формальність або несправність. Усі невідповідності були технічно обґрунтовані без виходу за межі експертної компетенції. На основі розрахунків і аналізу джерел експерт встановив, що частина вихідних даних була недостовірною. Офіційні записи про концентрацію метану та роботу вентиляції не відповідали фактичним обставинам.

У висновку експерт визначив безпосередню технічну причину вибуху – утворення вибухонебезпечної концентрації метану через незадовільний вентиляційний стан виробки. Виявлено порушення, зокрема відсутність належного реверсу повітря та можливе невимкнення обладнання при накопиченні газу. Експерт обґрунтував недостовірність показань датчиків, що суперечили аеродинамічним закономірностям. У висновку наведено, які об'єктивні дані (моделювання, огляд місця події, показання) були використані замість формальних звітів. Експертиза відкинула версію про «раптовий викид» і встановила технічні порушення як реальну причину аварії.

Розглянуті приклади наочно демонструють принципи роботи судового експерта з наданими йому вихідними даними. Експерт діє об'єктивно й незалежно, критично оцінюючи кожен фрагмент інформації в межах своєї технічної компетенції. Якщо частина вихідних відомостей ненадійна або суперечлива (як у прикладі 1 із розбіжностями в показаннях очевидців, чи у прикладі 3 з неправдивими технічними даними), експерт не просто відкидає їх

без пояснення – він заповнює прогалини шляхом наукового аналізу та моделювання. Зокрема, в першому і третьому випадках експерт використав спеціальні знання та розрахунки, щоб відтворити реальний перебіг подій: це дозволило йому виявити істину, попри спроби окремих осіб подати хибну або викривлену картину. Водночас, коли інформації бракує (приклад 2), добросовісний експерт не вигадує фактів і не виходить за межі наданих матеріалів. Натомість він може висунути альтернативні версії і чітко вказує на невизначеність, обумовлену неповнотою документів. Такий зважений підхід – модельоване заповнення прогалин там, де це можливо і доречно, та окреслення меж знань там, де даних недостатньо – відповідає принципам повноти і обґрунтованості експертного дослідження. У результаті висновки експерта набувають більшої доказової цінності: враховано всі доступні достовірні відомості, ненадійні дані відфільтровано або позначено, а сам висновок залишається об'єктивним, логічним і зрозумілим для слідства і суду.

Висновки та пропозиції. Критична оцінка вихідних даних є необхідною умовою якісної судової гірничотехнічної експертизи й відповідає чинним законодавчим вимогам. Судовий експерт не визначає допустимість доказів, проте має право й обов'язок перевіряти їхню наукову й технічну достовірність. Сумнівні чи неповні вихідні дані мають бути чітко і обґрунтовано зазначені у висновках експерта, що суттєво підвищує доказову цінність його роботи. Дотримання меж спеціальної компетенції забезпечує технічну об'єктивність експертизи й унеможливорює заміщення юридичної оцінки доказів.

Для підвищення ефективності проведення судової гірничотехнічної експертизи пропонується: 1) розробити методичні рекомендації щодо алгоритму дій експерта у випадку виявлення суперечливих чи ненадійних даних, зокрема чіткі вимоги щодо їх опису у висновках; 2) посилити взаємодію слідчих органів з експертами на стадії підготовки експертиз шляхом оперативного реагування на запити експертів про додаткові матеріали; 3) удосконалити нормативно-правову базу шляхом чіткого розмежування понять дозволеної «критичної оцінки вихідних даних» і забороненого «самостійного збирання доказів», що сприятиме прозорості й безпеці роботи експерта.

Запропоновані кроки дозволять підвищити якість і наукову обґрунтованість судових гірничотехнічних експертиз.

Список використаних джерел

1. Mieshkov, O. O. (2020). Do pytannia vyznachennia obiekta i vykhidnykh danykh sudovoi ekspertyzy neshchasnykh vypadkiv elektrotravmuвання [On defining the object and initial data for forensic examination of electrical injury accidents]. *Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky*, (21), 463–477. <https://doi.org/10.32353/khrife.1.2020.33>
2. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy, Zakon № 4651-VI, Verkhovna Rada Ukrainy (2012). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>
3. Verkhovna Rada of Ukraine. (1994). *Law of Ukraine on forensic examination No. 4038-XII*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12>